

FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING TILDAGI O‘RNI

Zokirova Muhayyoxon Rustamali qizi

Farg‘ona davlat universiteti 4-kurs talabasi

Asqaraliyeva Zarinabonu Ahtamjon qizi

Farg‘ona davlat universiteti 4-kurs talabasi

Annotatsiya: Frazzeologizm so‘z kabi lug‘aviy birlik hisoblanadi. Ular ham so‘z kabi tilda tayyor holda mavjud bo‘lganligi sababli nutq hodisasi emas, balki til hodisasi. Ushbu maqolada frazeologizmlarning o‘rganilishi hamda ularning asosiy xususiyatlari, frazeologik birliklarning stilistik xususiyatlari tahlili haqida to‘liq bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: frazeologiya, frazeologizm, ibora, frazeologik birliklar, frazeologiyaning o‘rganilishi, stilistik xususiyat.

Kirish:

Frazeologik birliklar o‘z ma‘nodoshlari bo‘lmish so‘zlarga nisbatan, ma‘noni kuchli darajada ifodalaydi hamda ularda obrazlilikni yorqin aks ettiradi. Frazzeologik birliklar turmushdagi turli voqea-hodisalarga guvoh bo‘lish, kishilarning xilma-xil harakat-holatlariga baho berish, tajribalarini umumlashtirish asosida xalq chiqargan aniq-tiniq xulosalarning o‘ziga xos obrazli ifodalaridir.

O‘tgan asrning 60-70-yillaridan boshlab o‘zbek frazeologiyasini o‘rganish ishi quyidagi ikki asosiy yo‘nalishda rivojlandi:

a) o‘zbek tili frazeologik birliklarining ayrim struktural tiplari maxsus o‘rganila boshladi;

b) frazeologik birliklarning badiiy uslubiy xususiyatlari o‘rganildi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya:

Frazeologiya - til fanining frazeologik tizimni hozirgi holati va tarixiy rivojlanishini o‘rganadigan sohasi. Frazzeologik birliklar frazeologiyaning o‘rganish

ob’ekti hisoblanadi. Tilshunoslikning bo’limi sifatida frazeologiyaning predmeti frazeologik birliklarning kategorik belgilarini o’rganishdan iborat bo’lib, ular asosida frazeologiyaning asosiy belgilari ajratiladi va frazeologik birliklarning tilning maxsus birliklari sifatida mohiyati to’g’risidagi masala hal qilinadi.

Shuningdek, frazeologik birliklarning nutqda amal qilish qonuniyatlarini va ularning shakllanish jarayonlarini aniqlash. Biroq, frazeologiyaning asosiy masalalari bo’yicha ko’plab tadqiqotlar mavjud bo’lishiga qaramay, tilning frazeologik birligini aniqlashda haligacha yagona yondashuv mavjud emas.

"Frazeologik birlik" tushunchasiga juda ko’p ta’riflar mavjud. A.V.ning so’zlariga ko’ra. Kunin, "frazeologik birliklar to’liq yoki qisman qayta o’ylangan ma’noga ega bo’lgan leksemalarning barqaror birikmasidir".

Natijalar:

Frazeologik birliklar til birliklari sifatida so’z va morfemalar bilan bir qatorda e’tirof etilganligi sababli ayrim tadqiqotchilar til lug’at tarkibiga frazeologik birliklarni kiritadilar, frazeologik birliklar esa so’z ekvivalenti sifatida qaraladi. Binobarin, frazeologik birliklarning so’zga tengligi nazariyasi alohida e’tiborga loyiqdir. Bu S. Balli tomonidan ishlab chiqilgan ekspressiv faktlarni aniqlash nazariyasiga qaytadi, u barcha boshqalarini almashtiruvchi frazeologik burilishning eng keng tarqalgan belgilaridan biri bu oddiy so’z o’rniga bitta oddiy so’zni qo’shish imkoniyati yoki mumkin emasligi ekanligini ta’kidlagan. bu burilish. Charlz Balli bunday so’zni "so’z identifikatori" deb atagan. Bunday sinonimning mavjudligini S. Balli frazeologik birliklar yaxlitligining ichki belgisi sifatida qaraydi. Bu nuqtai nazar muayyan e’tirozlarni keltirib chiqaradi. V.P. Jukov ta’kidlaganidek, "frazeologik birlikning semantik yaxlitligini bu tarzda o’rnatish mumkin emas, chunki so’zlarning o’zgaruvchan birikmalarida ham sinonim so’zlar bo’lishi mumkin".

Muhokama:

"Frazeologizm va so’z" muammosida ikkita yo’nalish qayd etilgan: frazeologiyani leksikologiyaning tarkibiy qismi sifatida leksikologik tushunish,

frazeologik birliklar soʻzga ekvivalent sifatida va frazeologiyani mustaqil fan sifatida keng tushunish. Toʻliq ekvivalentlik nazariyasining baʼzi tarafdorlari frazeologik birliklarni maxsus tasnifga muhtoj boʻlgan va soʻzlar qanday tasniflangan boʻlsa, xuddi shunday tasniflanishi kerak boʻlgan leksik birliklar deb hisoblashadi. A.I. Smirnitskiy leksikologiyaga frazeologiyani kiritadi. U frazeologik birliklarni “soʻz ekvivalenti” deb biladi.

Frazeologik birliklarning soʻzga tengligi shundan iboratki, “frazeologik birlik tipik soʻzga xos ikki xususiyatga ega: semantik yaxlitlik va tilda tayyor birlik sifatida mavjudligi, nutqda takrorlanishi”. Bundan tashqari, olim frazeologik birliklarni lugʻat sohasiga kiritish mumkinligini taʼkidlaydi, "lekin frazeologik birliklar tizimini tilning leksik tizimidagi alohida soha sifatida ajratib koʻrsatish toʻgʻriroq" . Shunday qilib, frazeologik birliklarning alohida shakllanishi ularning integral shakllanishi bilan ajralib turadigan butun soʻzdan muhim farqidir. Frazeologik birliklarni nutq jarayonida yuzaga keladigan soʻz va iboralardan ajratib turuvchi asosiy xususiyat - idiomatiklikdir. Shu bilan birga, "frazeologik birliklarni tegishli idiomalar deb atash mumkin boʻlgan idiomatik iboralarning maxsus turidan ajratish kerak" degan haqiqatni hisobga olish kerak.

Xulosa:

Xulosa qilib aytganda, iboralar xalqning hayotiy tajribasi, donishmandligi natijasida maydonga keladi. Shuning uchun ham ularni fikrni taʼsirchan, boʻyoqdor qilib ifodalovchi qudratli vositalar deyish oʻrinlidir. Demak, turli olimlarning qarashlari tahlili asosida frazeologik birliklarning soʻzga tengligini ularning til va nutqqa munosabati nuqtai nazaridan eʼtirof etish mumkin, deb hisoblaymiz; Frazeologizm va soʻz nutqda nominatsiya birliklari sifatida qoʻllaniladigan til birliklaridir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Amosova N.N. Ingliz tili frazeologiyasining asoslari. - L .: Leningrad nashriyoti. un-ta, 1963. 208 b.
2. Shanskiy N.M. Zamonaviy rus tilining frazeologiyasi: Darslik. Ed. 6. - M.: "LIBROKOM" kitob uyi, 2012. 272 b.
3. Mokienko V.M. Rus frazeologiyasining topishmoqlari. Seriya: Rus adabiyoti. - M., nashriyot: Azbuka-klassika, Avalon, 2005. 256 b.
4. Jukov V.P. Rus frazeologiyasi. - M.: Oliy maktab, 2006. 408 b.
5. Kunin A.V. Frazeologik nominatsiya haqida // Frazeologik semantika: Sat. ilmiy tr. - M., 2001. Nashr. 211. S. 88-100.